

FUNKSIONAL YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK TARBIYACHILARDA KREATIV FAOLLIKNI RIVOJLANTIRISH METODLARI

Nurjanova Rayxan Urazbaevna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20120706>

Annotatsiya. Ushbu maqolada funksional yondashuv asosida bo‘lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. Tadqiqotda kreativlik tushunchasining mohiyati, uning pedagogik faoliyatdagi o‘rni hamda zamonaviy ta‘lim jarayonida tarbiyachilarning ijodiy salohiyatini oshirish omillari yoritib beriladi. Shuningdek, funksional yondashuvning mazmuni ochib berilib, u orqali talabalarning mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarga innovatsion yechim topish va ijodiy faoliyatni samarali tashkil etish ko‘nikmalarini shakllantirish metodlari ishlab chiqiladi. Ish natijalari bo‘lajak tarbiyachilarni tayyorlash jarayonini takomillashtirish va ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: metodologiya, kreativ faollik, ilmiy metodlar, amaliy metodlar, kompetensiyaviy yondashuv, pedagogik metod, loyihalash.

Pedagogik faoliyatda ham metodologik xarakterdagi bilimlarga ega bo‘lish muhim ahamiyat kasb etadi. Metodologik bilimlar tarbiyachilarga pedagogik jarayonni ilmiy asosda tashkil etish imkonini beradi. Natijada ta‘lim-tarbiya jarayoni ijodiy xarakter kasb etadi. Bunday vaziyatda pedagogik ta‘limning muhim vazifalaridan biri mazkur jarayonda bo‘lajak tarbiyachilar tomonidan pedagogika nazariyasiga oid metodologik bilimlarni o‘zlashtirish zaruriyatini kuchaytiradi. Chunki ta‘lim jarayonining ijodiy xarakter kasb etishini ta‘minlashda pedagogika oid nazariy bilimlar muhim o‘rin egallaydi. Shuning uchun bo‘lajak tarbiyachilarda metodologik madaniyatni **shakllantirish va muntazam rivojlantirish talab qilinmoqda**. Bo‘lajak tarbiyachilar pedagogika faniga oid metodlarni bilish va o‘z amaliy faoliyatlarida qo‘llay olishlar muammolarni hal etish vositasi bo‘lish bilan bir qatorda, **kreativ faollikni** shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi. Ilmiy metodlarni nostandart pedagogik vaziyatlarda qo‘llash tarbiyachilardan ijodkorlikni talab qiladi.

Bugungi kelib maktabgacha ta‘lim tashkilotlari uchun mutaxassislar tayyorlash jarayoni kompetensiyaviy yondashuvga tayangan holda tashkil etilmoqda. Bu bo‘lajak tarbiyachilarning turli fanlarga oid integrativ bilimlarni o‘zlashtirish asosida ularning kognitiv ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan. Bu quyidagilarda o‘z ifodasini topgan:

- vaqtni to‘g‘ri boshqarish;
- umrbod o‘qib o‘rganish asosida o‘z - o‘zini rivojlantirish;
- muhim axborotlarni izlash va tanqidiy tahlil qilish;
- qo‘yilgan muammolarga tizimli yondashuv asosida yechim topish;
- maktabgacha ta‘lim tashkilotida pedagogik vazifalarni aniqlash;
- maktabgacha ta‘lim yo‘nalishida kichik tadqiqotlarni amalga oshirish;
- maktabgacha ta‘lim jarayonida turli innovatsiyalar, texnologiyalar, metodlar va didaktik vositalardan foydalanish kompetensiyasini o‘zlashtirish.

Shaxsiy-kompetensiyalarni egallash bo'lajak tarbiyachilarda kreativlikni faollashtirishni talab qiladi. Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni shakllantirish

- a) pedagogik mahoratni;
- b) tarbiyachilikning o'ziga xosligini ifodalovchi ta'lim texnologiyalarini;
- v) umum**pedagogik metodologiyani** egallashni talab qiladi.

Pedagogik metodologiyani egallash bo'lajak tarbiyachilar uchun zarur hisoblanadi. Oliy pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni tizimli tarzda shakllantirish uchun metodologik bilimlar poydevor vazifasini o'taydi.

Bo'lajak tarbiyachilarga pedagogik xarakterdagi metodologik bilimlarni o'rgatish o'zining ikkita muhim jihatiga ega:

1. Bilish va amaliy faoliyatda qo'llaniladigan metodlar majmuini o'zlashtirish.
2. Bilish va jarayonni o'zgartirish haqidagi metodologik xarakterdagi pedagogik ta'limotlardan xabardor bo'lishlarini ta'minlaydi.

Pedagogik metodologiya shaxs faoliyati haqidagi bilimlar majmuni mujassamlashtiradi. Pedagogik metodlar faoliyat obyekti va uning qonuniyatlarini bilish va amaliy o'zlashtirish mexanizmidir. Pedagogik metodlarni o'zlashtirish natijasida bo'lajak tarbiyachilar bolalarga bilimlarni osongina taqdim etish yo'llarini bilib oladilar. Ushbu metodlarga nazariy bilimlarga asoslangan holda o'zlashtirilgan **amaliy metodlar** ham kiradi.

Tarbiyachilik faoliyatining ilmiy metodlari pedagogik amaliyotda sinovdan o'tgan va muayyan me'yorlar, qoidalar, ko'rsatmalar ko'rinishiga kelgan talablar bo'lib, tarbiyachi o'z pedagogik faoliyatida ularni qo'llashi talab qilinadi. Metodlar har doim tarbiyachining ijodiy faoliyati mahsuli sifatida namoyon bo'ladi. Pedagogikaga oid **nazariy bilimlar** ilmiy bilishning shunday shakli, u ta'lim-tarbiya jarayonining qonuniyatlari haqida yaxlit tasavvur hosil qiladi hamda tushuntirish va bashorat qilish funksiyalarini bajaradi. Pedagogik metodlarning samaradorligi unda ta'lim-tarbiya qonuniyatlarining aniq aks etishida namoyon bo'ladi. Pedagogik metodlar faqat maqsadga erishish vositasi emas, balki kasbiy **bilimning muhim shakli** hisoblanadi. Pedagogik nazariya va metodning umumiy jihati **aniq mazmunga egalik**, ya'ni bilish predmetining **haqiqiy to'g'ri aks etishidir**. Ularning farqi shundaki, metod nafaqat obyektiv, balki **subyektiv xususiyatga ham** ega, u bilish subyekti tomonidan ijodiy faoliyat jarayonida yaratiladi va yangi bilimlarni ilmiy asosda ishlab chiqishning ongli qo'llaniladigan usuli sifatida namoyon bo'ladi. Ilmiy bilish metodlarining samaradorligi ta'lim oluvchilar tomonidan ajratib olingan obyektiv mazmunga egaligi bilan tavsiflanadi. Pedagogikaga oid ilmiy bilish metodlari ayni paytda **amaliy pedagogik faoliyat metodlari** hamdir.

Bo'lajak tarbiyachilar o'zlarining pedagogik faoliyatlarini amalga oshirish maqsadida amaliy metodlarni o'zlashtiradilar. Ushbu metodlar ta'lim jarayonining qonuniyatlari, uning amal qilish shartlari va **imkoniyatlarini** mujassamlashtiradi. Talabalar maktabgacha ta'lim jarayonining qonuniyatlari va uni amalga oshirishni bilish asosida ushbu jarayonda nimalarni o'zgartirish, qayta shakllantirish mumkinligini bashorat qiladilar. Agar ta'lim jarayonini ilmiy asosda bilish natijalari, bo'lajak tarbiyachilarning tushunchalar, ular orasidagi aloqadorlik ifodasi shaklidagi **konseptual bilimlarni mujassamlashtirsa**, ularning imkoniyatlarini bilish natijasi esa talabalarning istiqboldagi kasbiy faoliyatini ifodalovchi ideal modellar ko'rinishidagi **loyihaviy bilimdir**. Shuning uchun ham bo'lajak tarbiyachilarning loyihalashga oid bilimlari **amaliy bilishning muhim ko'rinishi hisoblanadi**.

Loyihalash pedagogik faoliyatda muhim ahamiyatga ega. U pedagog kreativligining ifodasi hisoblanadi. Loyihalash kreativ faollikni amalga oshirish vositasi sifatida namoyon

bo'ladi. Bo'lajak tarbiyachi amaliy faoliyatining tabiati loyihada o'z ifodasini topadi. Shu bilan bir qatorda, tarbiyaviy jarayonlarni loyihalash uchun bo'lajak tarbiyachilar uning qonuniyatlarini yaxshi bilishlari, tashkil etish metodlarini aniq tanlay olishlari talab etiladi. Pedagogik jarayonlarning qonuniyatlarini bilishi bo'lajak tarbiyachilarga uni qanday o'zgartirish yoki boyitish mumkinligi haqidagi kasbiy tasavvurlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuning uchun ham pedagogika fanidagi metodologik bilimlarni o'zgartirish bo'lajak tarbiyachilarning funksional imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Ularning bilimlari real pedagogik amaliyotga tadbiq etilganda funksional xarakter kasb etadi. Pedagogik amaliyotda qo'llaniladigan metodlar maktabgacha ta'lim jarayoni samaradorligini ta'minlashga xizmat qilishi lozim. Bo'lajak tarbiyachilar o'zlari yaratayotgan loyihalarda pedagogik amaliyotni tahlil qilgan holda samarali metodlarni tanlashlari kerak. Ushbu metodlar pedagogik jarayon haqidagi bilimlarga aaslanganligi sababli, uning samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Pedagogik amaliyotda samarali, innovatsion metodlardan foydalanish ijobiy xarakterga ega. Shunga ko'ra, bo'lajak tarbiyachilar maktabgacha ta'lim jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini yaxshi bilishlari talab qilinadi. Talabalar pedagogik amaliyot davrida dastlab, maktabgacha ta'lim jarayoni haqidagi muayyan bilimlarni o'zlashtirgan bo'lishlari kerak.

Ko'rinib turibdiki, pedagogik metodologiya - bilish va funksional faoliyatni loyihalash, tashkil etishga xizmat qiladigan metodlari tizimi hamda mazkur tizim haqidagi nazariy yondashuvlardan iborat.

Ayrim metodlar haqidagi pedagogik bilimlar va ularni o'z o'rnida qo'llay olish bo'lajak tarbiyachi loyihalash faoliyatining samarali bo'lishini ta'minlaydi. Bugungi kunda pedagogik bilimlarni amaliyotda qo'llash pedagogik jarayonning samarali kechishiga xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim pedagogikasiga oid bilimlarni loyihalash funksiyasini amalga oshirish jarayonida metodlarni ongli tarzda qo'llash talabaning ijodiy faoliyati mahsuli sifatida namoyon bo'ladi. Shunga ko'ra, bo'lajak tarbiyachilar, pedagogika turkum fanlariga oid nazariy bilimlarni o'zlashtirishda mazkur bilimlarning metod sifatida namoyon bo'lishini ta'minlovchi amaliy harakatlarni ham bajarishga o'rganishlari lozim.

Shuning uchun ham pedagogika turkum fanlariga oid bilimlarning funksional imkoniyatlarini aniqlashga yo'naltirilgan mashg'ulotlarni tashkil etish maqsadga muvofiq. Mazkur bilimlarni talabalar mustaqil ijodiy faoliyatining turli ko'rinishlarida qo'llash ko'nikmasiga ega bo'lishlari talab etiladi.

Bo'lajak tarbiyachilarning bilimlarni o'zlashtirish jarayonini nazorat qilishda ularni o'z kognitiv faoliyatida metod sifatida qo'llashiga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq. Bo'lajak tarbiyachilar o'zlashtirgan bilimlarini amaliy faoliyatlarda qo'llashlari ijodiy jarayon bo'lganligi uchun ham, ularda kreativ faollikni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda, maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari o'z sohalarida kichik tadqiqotlarni amalga oshirish bilan bir qatorda, ularning natijalaridan pedagogik amaliyot davrida foydalana olishlari lozim.

Bo'lajak tarbiyachilar o'zlashtirishlari zarur bo'lgan metodologik bilimlar quyidagi funksiyalarni bajarishga xizmat qiladi.

Prognostik funksiya. Ushbu funksiya maktabgacha ta'lim pedagogikasiga oid kichik tadqiqotlarni amalga oshirish va pedagogik jarayonni loyihalash, funksional xizmatlarga erishishga xizmat qiladigan metodlarni to'g'ri tanlay olishlarida namoyon bo'ladi. Metodlarni maqsadga muvofiq tarzda tanlash, bo'lajak tarbiyachilarga o'z oldilariga qo'yilgan maqsadlarga erishish qulayligini vujudga keltiradi. Tanlangan metodlar tarbiyaviy jarayon maqsadiga hamda uning faoliyati obyektiga mos bo'lishi talab etiladi.

Bo'lajak tarbiyachining o'z kasbiy faoliyatini tartibga solish funksiyasi. Ushbu **funksiya doirasida** kognitiv faoliyat va amaliyotda qo'llaniladigan barcha metodlar bo'lajak tarbiyachining kasbiy faoliyatini tartibga soluvchi, tizimlashtiruvchi metodlar sifatida namoyon bo'ladi.

Bo'lajak tarbiyachilarning evristik funksiyasi. Bu jarayonda talabalar izlanishlarni amalga oshirib, ijodiy faoliyat tajribasini o'zlashtiradilar. Kreativ faollik ko'rsatish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Kognitiv va amaliy faoliyat tajribasini hosil qilishga xizmat qiladigan bilimlar bo'lajak tarbiyachilarning metodologik madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Metodologik madaniyat bo'lajak tarbiyachining kreativligi tushunchasiga yaqin bo'lib, uning faollashuvida bo'lishiga xizmat qiladi.

Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ faolligini ta'minlashda loyihalash faoliyati muhim ahamiyatga ega. Pedagogik jarayon loyihasida tarbiyachi nimani maqsad qilayotganligi, bu maqsadga qay darajada erishishi mumkinligi o'z ifodasini topadi. Bo'lajak tarbiyachining loyihalashga oid bilimlari samarador bo'lishi uchun u empirik bilish natijalari, ishonchli dalillar bilan ishlay olish ko'nikmasiga ega bo'lishi kerak.

Hissiy-empirik va konseptual bilish bo'lajak tarbiyachilarning o'z-o'zini rivojlantirishiga xizmat qiladigan ta'lim prinsipi hisoblanadi. O'z – o'zini rivojlantirish - bo'lajak tarbiyachining o'z faoliyatini ongli tarzda boshqaradigan reproduktiv-bilish faoliyati mahsuli bo'lib, ijtimoiy tajribasi o'zlashtirib, o'z kreativligini namoyon qilishga yo'naltirilgan faoliyatidir.

Ushbu prinsipga amal qilish natijasida bo'lajak tarbiyachilar kreativ faollik ko'rsatish ehtiyojiga ega bo'ladilar. Shuning uchun ham ma'ruzalarni tinglash, ilmiy manbalar bilan tanishish va mustaqil bilim olish jarayonida ijtimoiy pedagogik tajribani tizimli tarzda o'zlashtirishga intiladilar. Ma'lumki, tajriba – shaxs hamda jamiyat orasidagi o'zaro ta'sir mahsuli bo'lib, ajdodlardan avlodlarga o'tadi. Alohida bir shaxsning tajribasi esa – unga jamiyatning ta'siri natijasi hisoblanadi. Mazkur tajriba sensitiv tajriba, emotsional tajriba, bilimiy tajriba va bilish hamda amaliy faoliyat tajribalarni o'zida mujassamlashtiradi.

Bo'lajak tarbiyachilarning nazariy bilimlarni o'zining sensitive tafakkuri tajribasi bilan uyg'unlashtirishi mazkur bilimlarning mazmun mohiyatini anglashi natijasida amalga oshadi. Kasbiy bilimlarning mazmun mohiyatini anglash uni tushunish natijasida amalga oshadi. Tushunish yangi bilimlar mazmun mohiyatini anglashning kognitiv jarayoni bilan bir qatorda, uning natijasi hamdir. Bo'lajak tarbiyachilarning o'zlashtirgan bilimlari, ularning amaliy faoliyatlari uchun muvaffaqiyatli bo'lishi yoki bo'lmasligi ham mumkin. Mazkur bilimlar muvaffaqiyatli bo'lganda talabalarda kreativ faollik vujudga keladi. Bilimlarni tushunish o'z xarakterga ko'ra, to'g'ri yoki noto'g'ri, chuqur yoki yuzaki, mukammal yoki nomukammal bo'lishi mumkin. Talabalar abstract bilimlarning mazmun-mohiyatini tushunishlari uchun dastlab, uni hissiy tafakkur yoki empirik tasavvur qilishlari lozim. Bu ijodiy jarayon hisoblanadi. Chunki bo'lajak tarbiyachilar kasbiy bilimlarning mohiyatini anglagan holda uning mazmun mohiyati haqida aniq tasavvurga ega bo'ladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. 2018 йил 30 сентябрдаги ПҚ-3955-сонли “Мақтабгача таълим тизимини бошқаришни такомиллаштириш чора –тадбирлари тўғрисида”ги қарори.
2. 2019 йил 8 майдаги ПҚ-4312-сон “Ўзбекистон Республикаси мақтабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори.

3. Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 13 майдаги 391-сон “Мактабгача таълим муассасалари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.
4. Мухина В. С. М92 Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. - 4-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 456 с